

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION VOSITALAR QO'LLASHNING AFZALLIKLARI

Dushatova Shohsanam Baxtiyor qizi,

FarDU o'qituvchi, sh.dushatova@pf.fdu.uz

Saminjonova Sarvinoz Maqsudjon qizi

FarDU, 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: mazkur maqolada bugungi kunda texnik taraqqiyotning inson ijtimoiy, ma'naviy hayotidagi o'rni va ta'siri haqida bahs yuritiladi. Shunindek xorijiy tilini o'rganish jarayonida beradigan qator qulayliklari aytib o'tiladi.

Kalit so'z va iboralar: texnik taraqqiyot, kommunikatsiya, ilm-fan, kompyuter, innovatsion ta'lim, xorijiy til, videodars.

Abstract: this article discusses the role and influence of technical development in human social and spiritual life today. A number of conveniences in the process of learning a foreign language are also mentioned.

Key words and phrases: technical development, communication, science, computer, innovative education, foreign language, video lesson.

Аннотация: в данной статье рассматривается роль и влияние технического развития на социальную и духовную жизнь человека сегодня. Также упоминается ряд удобств в процессе изучения иностранного языка.

Ключевые слова и фразы: техническое развитие, общение, наука, компьютер, инновационное образование, иностранный язык, видеоурок.

Har qanday texnik taraqqiyot insonning yashash sharoitini qulaylashtirish ehtiyojida yuzaga kelgan. Inson yashar ekan iloji boricha oson yashash va atrof-muhitni o'ziga moslashtirishga harakat qiladi; o'ziga sharoit barpo etib boradi. Uning aql-u tafakkuri, ixtiro qilish qobiliyat borligi o'ziga imkon qadar farovon hayot yaratishga keng imkon yaratdi va yaratmoqda. Dunyoda sohalar ko'p va ular

turli darajada rivojlanmoqda. Ayni inson ehtiyojlarni ko‘proq qondiradigan sohalar esa yuqori o‘rinda rivojlanadi. Shunga ko‘ra texnik taraqqiyot ham ana shu omil taqozosidir.

Bugungi kunda inson hayotini texnologiya vositalarisiz tasavvur qilolmaydi. Bu barchamizga ayon: hatto ba’zilarimiz borki, bir kun emas, bir soat telefonsiz tura olmaymiz. Albatta, bu insonning texnikaga achinarli darajada qul bo‘lib qolishidir. Ammo bundan mutlaq qutilishning iloji yo‘q. Texnologiyalar bizlarga qanchalik foydali bo‘lsa, zarari undan kam emas. Bu o‘rinda zarariga chidashga majburmiz, chunki uning foydasini qoplaydigan boshqa variant yo‘q. Biz texnik taraqqiyot asridamiz. Shuning ichida yashaymiz va bundan ayro bo‘lolmaymiz. Shunday ekan bundan qutilish yo‘llarini emas, balki undan, iloji boricha, unumli foydalanish ko‘nikmasini shakllantirish tutumlarini topishimiz kerak. “Ta’lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishda o‘quvchilar ham axborot — kommunikatsion texnologiyalarni yaxshi bilish va ulardan foydalana olishi muhim omil hisoblanadi”.¹

U dunyo bo‘ylab kommunikatsiyani shunday jadal ta’minladiki, axborot almashinuvi misli ko‘rilmagan tezlikda amalga oshirildi. Bu narsa o‘z navbatida, ko‘pgina ijobiy va salbiy tomonlari bor. Ijobiy tomonlarini sanab o‘tsak.

Ilm-fan o‘qib-o‘rganish, tadqiqot, tajriba olib borish, tekshirish natijasida rivojlanadi. Dunyoda ilm cheksizdir. Uni bir inson o‘rganib oxiriga yetolmaydi. Hatto o‘rganib, kitoblarda yozib qo‘yilgan cheklangan ma’lum adabiyotlarni hammasini o‘qib chiqaman deganida ham, umri yetmagan bo‘lardi. Shuning uchun bir sohada ko‘pgina odamlar faoliyat olib borar, tadqiq qilar ekan, ular o‘zaro ilm va tajribalari, ko‘nikmalarini bo‘lishadi. Bu narsa ham vaqtni, ham mehnatni tejaydi. Zero endi boshni qotirib boshqatdan velosiped yaratishning keragi yo‘q. Shunchaki

¹ <https://moluch.ru/archive/138/39058/> Отабоева, М. Р. Chet tilini o‘qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalaridan foydalanish va uning samaradorligi

avvalgisidan andoza olinadi va sal o'zgarish kiritiladi. Shunga ko'ra ilm-fanning taraqqiy etishi olimlar, tadqiqotchilarning o'zaro fikr almashishlari, tajribalarini bo'lishishlari bilan bog'liq. Bunda ma'lum bir millat vakillarining ilm-fan yutuqlari bilan tanishish, oziqlanish uchun til bilish muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Chunki lahzada yuz bergan yangilikdan dunyoning narigi chekkasidagi insonlar ham xabardor bo'lishi texnik taraqqiyot sharofati bilan ekan, butun yer yuzidagi ahvoldan xabardor bo'lish uchun til bilish zarurdir. Ilm-fanning rivoji uchun texnika va tilni tushunish eng katta omil hisoblanadi. Shuning uchun mamlakatimizda, ayni paytda, IT, SMM, dasturlash va chet tilini o'rganishga katta e'tibor berilyapti.

Hozirgi kunda xorij tilini o'rganishda innovatsion vositalar juda qo'l kelmoqda. Tez va oson tushunish, o'zlashtirishni ta'minlamoqda. Xususan, "Chet tilini zamonaviy texnologiyalardan foydalanib o'rgatish va o'rganish eng samarador usullardan biridir. Bu jarayonda, jumladan: — kompyuterlardan foydalanganda o'quvchi chet tilidagi video roliklarni, namoyishlarni, dialoglarni kino yoki multfilmlarni ham ko'rishi ham eshitishi mumkin".²

Mutaxassislar tomonidan tayyorlangan chet tikidagi videoroliklar, namoyishlar, dialoglar, kino yoki multfilmlar xorij tilini o'rganuvchi o'quvchi uchun katta samara beradi. Bunda kompyuter, telefon yoki planshet kabi vositalar orqali tomosha qilinar ekan, media materiallari til o'rganishda qiziquvchanligi, mazmundorligi va ayniqsa tilni ong ostiga singdirish xususiyatiga ega ekanligi bilan ajralib turadi. Bundan tashqari, internetda uydan chiqmay turib turli repetitorlardan dars o'rganish imkoniyatiga ega bo'linadi. Bunda siz dunyodagi eng tajribali va sifatli kadrlarning videodarslarini ko'rishingiz, ularning innovatsion metodlari, uslublari natijasi o'laroq siz kutilgan, balki undan ortiq darajada natijaga

² <https://moluch.ru/archive/138/39058/> Отабоева, М. Р. Chet tilini o'qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalaridan foydalanish va uning samaradorligi

erishishingiz mumkin. "Chet tilini o'rganishga ehtiyoj yuqori bo'lgan bir davrda, ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan, innovatsion ta'lim texnologiyalaridan unumli foydalanish bu jarayonni samarali bo'lishiga olib keladi,"³ chunonchi qo'lingizdagi bir parcha buyum orqali siz ulkan bir kutubxonaga kirishingiz yoki mashhur oliygohlar dargohidagi professorlar nutqini tinglashingiz mumkin. Agar biz bu vositalardan doim to'g'ri foydalansak, bor imkoniyatlar shu bir vositaga jamlanganini ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://moluch.ru/archive/138/39058/> Отабоева, М. Р. Chet tilini o'qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalaridan foydalanish va uning samaradorligi
2. Dushatova, S. (2022). LINGUISTIC AND SOCIAL ORIGINATION OF TABOOS. *Science and innovation*, 1(B6), 318-321.
3. Dushatova, S., & Tursunaliyev, M. (2022). CHET TILLARINI O'RGANISHNING INSON RIVOJLANISHIGA TASIRI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 133-138.
4. Dushatova, S., & Azamov, M. (2022, November). SO'Z TURKUMLARI TASNIFI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 6, pp. 89-95).
5. Shokhsanam, D., & Abdukarimova, M. (2022, December). THE ADVANTAGES OF BOOKS IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES. In *INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY* (Vol. 1, No. 9, pp. 169-171).
6. Zafar, J. (2022). Linguistic and Cultural Problems in Translation. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(12), 55-57.

³ <https://moluch.ru/archive/138/39058/> Отабоева, М. Р. Chet tilini o'qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalaridan foydalanish va uning samaradorligi

7. Dushatova, S., & qizi Norinboyeva, D. J. (2022). CHET TILIDA NUTQNI TINGLAB TUSHUNISH VA UNDA FRAZEOLOGIZMLARNING O'RNII. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(7), 66-71.
8. Shokhsanam, D., & Makhmudova, M. (2022). BENEFITS OF DAILY READING. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 28-32.
9. Dushatova, S., & Burgutova, G. (2022). CHET TILLARINI BILISHNING FOYDALARI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 40-45.
10. кизи Гиёсова, В. А. (2022). ТОТЕМИСТИЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ СКАЗОК О ЖИВОТНЫХ. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 1(1), 133-139.
11. kizi Giyosova, V. A., & Sabirov, N. K. FAIRY TALES OF THE RUSSIAN AND UZBEK PEOPLES (COMPARATIVE APPROACH).
12. Авазовна, Г. В. (2022). THE SOCIOLINGUISTIC NATURE OF THE ADDRESS. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(7), 81-86.
13. Zakirovich, G. B. (2022). The Theme of Female Gender in the Texts of Advertising in Russian and Uzbek Languages (On the Material of Medical Vocabulary). *Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT*, 2(1), 23-29.
14. Gafurov, B. Z. (2022). Analysis of medical version in texts of advertising of hygiene products in the fight against COVID-19 (on the material of Russian and Uzbek languages). *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*.
15. Gafurov, B. Z. Similarities and differences of segment background options for Russian, Uzbek and English languages. *Monografia pokonferency jnascience, Research, development*, 26, 17-19.

16. Gafurov, B. Z. (2021). Medical terminology in advertising text. *Scientific reports of Bukhara State University*, 5(3), 30-40.
17. Zakirovich, G. B. (2020). Super-segment phonostylistics as the basis for studying the problems of accent variants of Russian nouns. *CREATION OF ETHNOGRAPHIES WITH POPULAR TRADITIONS*, 11(13), 39.
18. Akhunova, N. (2021). Comparative analysis of Indicative, Imperative and Subjunctive Moods in English and Uzbek languages. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(2), 25-30.
19. Nozima, O. (2022). TEACHING ENGLISH LANGUAGE TO UZBEK STUDENTS OF MATHEMATICS FIELD, PEDAGOGICAL ANALYSES AND CONSIDERATIONS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 436-441.